

Toshkent davlat
sharqshunoslik universiteti

XXI ASR: FAN VA TA'LIM MASALALARI

ilmiy elektron jurnali

ISSN: 2181-9874

EDUCATION

2025

MEVA – SABZAVOT MAHSULOTLARI YETISHTIRISH JARAYONLARI VA ASOSIY TENDENSIYALARINI IQTISODIY – STATISTIK USULLARDAGI TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISH

Baxtijamol Daniyar qizi Anorboyeva

Doktorant

Iqtisod fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

*Kadrlar malakasini oshirish va
statistik tadqiqotlar instituti*

E-mail: anorboeva.bahtijamol@gmail.com

Аннотация. Maqolada respublikamiz va uning hududlarida meva-sabzavotchilik va uzum mahsulotlarini yetishtirish, ularning iqtisodiy-statistik tahlili, Toshkent viloyati fermer xo‘jaliklarida meva-sabzavotchilik sohasidagi muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari bayon etilgan.

Калитли so‘zlar: qishloq xo‘jaligi, qishloq xo‘jaligi mahsuloti, yalpi ichki mahsulot, yalpi hududiy mahsulot, dehqon xo‘jaligi, chorvachilik, tarkibiy o‘zgarishlar, investitsiya, hudud iqtisodiyoti, iqtisodiy-statistik tahlil, agrar islohotlar, ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРОЦЕССОВ ВЫРАЩИВАНИЯ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ И ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ

Анорбоева Бахтижамол Данияр кизи

Д.ф.э.н. (PhD) докторант

*Институт повышения квалификации кадров
и статистических исследований*

e-mail: anorboeva.bahtijamol@gmail.com

Аннотация. В статье описывается выращивание плодоовощной продукции и винограда в республике и ее регионах, их экономико-статистический анализ, проблемы в области плодоовощной продукции в хозяйствах Ташкентской области и пути их преодоления.

Ключевые слова: сельское хозяйство, сельскохозяйственная продукция, валовой внутренний продукт, валовой региональный продукт, дехканское хозяйство, животноводство, структурные изменения, инвестиции, региональная экономика, экономико-статистический анализ, аграрные реформы, социально-экономические процессы.

IMPROVING THE ECONOMIC AND STATISTICAL ANALYSIS OF VEGETABLE AND FRUIT PRODUCTION PROCESSES AND KEY TRENDS

Anorboeva Bakhtijamol Daniyar qizi
Doctor of Philosophy (PhD) in Economics,
Doctoral Researcher
Institute for Advanced Training of Personnel
and Statistical Research
E-mail: anorboeva.bahtijamol@gmail.com

Annotation. *This article describes the cultivation of fruits and vegetables and grapes in the country and its regions, their economic and statistical analysis, the problems in the field of fruit and vegetables in farms of the Tashkent region, and ways to overcome them.*

Keywords: *agriculture, agricultural products, gross domestic product, gross regional product, dehqan (peasant) farm, livestock farming, structural changes, investment, regional economy, economic and statistical analysis, agrarian reforms, socio-economic processes.*

KIRISH

Mamlakatimiz iqtisodiyoti tarkibiy tuzilishida bugungi kungacha qishloq xo‘jaligi, o‘rmon va baliqchilik tarmog‘ining ulushi asosiy tarmoq va sohalar qatorida sezilarli ulushga ega bo‘lsada, amalga oshirilayotgan tarkibiy-tuzilmaviy o‘zgarishlar natijasida yaratilgan qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini hajmi ortib borgan holda ulushi pasayib bormoqda. Bunday o‘zgarishlarning asosiy sababi sifatida iqtisodiyotning milliy va hududiy kesimida xizmat ko‘rsatish, sanoat va boshqa sohalarining jadal sur‘atlarda rivojlanayotganligini ko‘rsatib o‘tish mumkin [1].

Mamlakatimizda agrar sektordagi islohotlar doirasida tadbirkorlik faoliyati shakllarini rivojlantirish bo‘yicha muhim huquqiy, tashkiliy va iqtisodiy chora-tadbirlar bosqichma-bosqich amalga oshirib kelinmoqda. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030-yillarga mo‘ljallangan strategiyasida agrar sektorda tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish va diversifikatsiyalashni qo‘llab-quvvatlash uchun tajriba-sinov tariqasida investitsiyaviy dasturlarni amalga oshirish, kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi huzuridagi tadbirkorlik faoliyatini qo‘llab-quvvatlash davlat jamg‘armasi faoliyatini takomillashtirish masalalariga alohida e‘tibor qaratib o‘tilgan [12].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI.

Makro va mezo darajada qishloq xo‘jaligi, xususan meva sabzavotchilik va uzumchilik ishlab chiqarishining samaradorligini oshirish va ko‘p omilli statistik tahlili bo‘yicha ko‘pgina mahalliy va xorijiy olimlar va mutaxassislar ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishgan.

Jumladan, Yo.Abdullayev [15] va N.Soatov[16] iqtisodiy-statistik tahlilning nazariy jihatlarini, T.Shodiyev[17] qishloq xo‘jaligi, o‘rmon va baliqchilik

tarmog‘ini rivojlantirishning ekonometrik modellarini nazariy va amaliy jihatdan, D.Parmakli [18] qishloq xo‘jaligi iqtisodiyotining o‘ziga xos jihatlari va qonuniyatlarini nazariy jihatdan o‘rganishgan bo‘lsa, V.Somov alohida hududiy birlik doirasida qishloq xo‘jaligi rivojlanishini iqtisodiy-statistik jihatdan tahlil qilgan [19].

Yuqoridagi tadqiqotlarda qishloq xo‘jaligi tarmog‘i rivojlanishini makro va mezo darajada iqtisodiy-statistik tahlil qilish nazariy-uslubiy jihatdan o‘rganilgan bo‘lsada, bugungi kungacha mamlakatimiz qishloq xo‘jaligi, o‘rmon va baliqchilik tarmog‘i mezo darajada chuqur tahlil qilinib, undagi o‘zgarish tendensiyalarini aniqlash asosida tarmoq rivojlanishining asosiy yo‘nalishlarini belgilash bo‘yicha tadqiqotlar yetarli darajada amalga oshirilmagan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI.

Tadqiqot jarayonida tahlil va sintez, induksiya va deduksiya, statistik guruhlash, ekspert baholash, ilmiy abstraksiyalash, dinamika qatorlari, iqtisodiy indekslar, statistik jadval va grafiklar kabi usullardan keng foydalanildi.

Tadqiqotning obykti sifatida respublikamizda meva-sabzavot va yzym mahsulotlari yetishtirishga ixtisoslashgan dehqon va fermer xo‘jaliklari faoliyati tanlangan.

Tadqiqotning maqsadi bo‘lib, mamlakatimiz va uning hududlarida meva-sabzavotchilik mahsulotlarini yetishtirish, ulardagi o‘zgarishlar va asosiy tendensiyalarni statistik usullarda tahlil qilish, uning mamlakat iqtisodiyotiga ta’sirini baholash hamda istiqboldagi yo‘nalishlari bo‘yicha ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish hisoblanadi.

Tadqiqotning vazifasi mamlakatimiz va uning hududlarida meva-sabzavotchilik mahsulotlarini yetishtirish jarayonlarini statistik baholash, iqtisodiy faoliyatining statistik usullardagi tahliliga oid tadqiqotlarni o‘rganib chiqish hamda Toshkent viloyati hududlarida meva-sabzavotchilik faoliyatining rivojlanish holati va samaradorligining iqtisodiy-statistik tahlilini amalga oshirish hamda erishilgan natijalar asosida xulosa va takliflar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyati shundaki, respublikamizda meva-sabzavotchilik sohasini rivojlanish jarayonlari, ulardagi o‘zgarishlar va tendensiyalarni kompleks statistik tahlilini amalga oshirish va samaradorligini baholash natijasida istiqbol uchun muqobil bo‘lgan boshqaruv qarorlarini qabul qilish va asosiy yo‘nalishlarni belgilash imkoniyatlarini kengaytiradi.

TAHLIL VA NATIJALAR.

Jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuv sharoitida mamlakatimizda qishloq xo‘jaligi, o‘rmon va baliqchilik tarmog‘i va uning sohalarini rivojlantirishga hamda samaradorligini oshirishga alohida e’tibor berib kelinmoqda. Chunki agrar tarmoq nafaqat sanoat tarmog‘ini asosiy xom ashyo bazasi hisoblanib qolmay, balki aholini oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi mahsulotlariga bo‘lgan extiyojlarini ham maksimal darajada qondirishda muhim manba hisoblanadi. Shuning uchun ham mamlakatimizda qishloq xo‘jaligi iqtisodiyotini rivojlantirish borasida tizimli islohotlar amalga oshirib kelinmoqda. Bu borada bir qator qonunlar, Prezident

Farmonlari, Vazirlar mahkamasi qarorlari va boshqa tarmoqni barqaror rivojlantirishga oid me’yoriy –huquqiy xujjatlar qabul qilinib, tadbirkorlik sohasini rivojlantirishga ijobiy ta’sir ko’rsatib kelmoqda [9,12]. Xususan O‘zbekistonni 2017-2021-yillarda yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasida barcha sohalar qatori qishloq xo‘jaligini ham modernizatsiya qilish va jadal rivojlantirish uchun “tarkibiy o‘zgartirishlarni chuqurlashtirish va qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini izchil rivojlantirish, mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini yanada mustahkamlash, ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish, agrar sektorning eksport salohiyatini sezilarli darajada oshirish[9]” borasida eng muhim vazifalar aniq belgilanib, ularni izchil amalga oshirish ulkan muvaffaqiyatlar garovi bo‘lib xizmat qiladi.

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev 2017-yilning 22-dekabrida Oliy Majlisga taqdim etgan Murojaatnomasida “Ma’lumki, hozirgi kunda yurtimizda 51 foizdan ziyod aholi qishloq joylarda yashaydi. Biroq qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining mamlakat yalpi ichki mahsulotidagi ulushi 17 foizdan oshmaydi. Agrar soha mahsulotlarini qayta ishlash hajmi esa 10 foizga ham yetmaydi. Holbuki, rivojlangan davlatlarda bu ko‘rsatkich 50 foizdan ortiqni tashkil etadi. Shu munosabat bilan qishloq xo‘jaligini yanada isloh qilish bo‘yicha kompleks dastur ishlab chiqish lozim”ligini[10] ta’kidlab, agrar sohaga ilm-fan yutuqlari, innovatsion ishlanmalarni keng joriy etishimiz zarurligini alohida o‘qtirdilar.

Qishloq xo‘jaligi tarmog‘ini va uning tuzilmasini tahlil qilishda statistikaning muhim qurollaridan biri hisoblangan tasniflash usulidan keng foydalaniladi. Tasniflash o‘zi nima? Statistika tasniflash deganda hodisalar va obyektlarning o‘xshashligi va farqi asosida seksiyalar, guruhlar, sinflar, vaziyatlar va turlarga tartiblangan holda taqsimlash tushuniladi. Bunda kengroq ma’lumotlarni o‘z ichiga olgan guruhlash usulidan oqilona foydalanish nazarda tutiladi[11].

Ma’lumki qishloq xo‘jaligi iqtisodiyotning rivojlanganlik darajasi bilan bog‘liq holda, aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta’minlashdagi farovonligini belgilab beruvchi muhim tarmoq hisoblanadi. Bunga O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev rahbarligida ishlab chiqilgan “Harakatlar strategiyasi” sining 3.1-bandida alohida ahamiyat qaratilgan[9]. Keyingi yillarda mamlakatimizda statistika sohasida ham ko‘plab o‘zgarishlar kuzatilayotganligini ko‘rishimiz mumkin. O‘zbekiston Respublikasi statistikasi amaliyotida 2016-yilga qadar tasniflash Xalq xo‘jaligi tarmoqlarining umumdavlat tasniflagichi (XXTUT) asosida yirik guruhlar bo‘yicha taqdim etilgan. Shundan keyin biroz vaqt iqtisodiy faoliyat turlari umumdavlat tasniflagichi IFUT-1 tahririga hamda 2017-yil 1-yanvardan esa xalqaro andozalarga muvofiq keluvchi (IFUT-2)ga o‘tildi[13]. IFUT-2 da faoliyat turlarini guruhlash yakuniy mahsulotlar, ishlab chiqarish omillari va jarayonlarining bir xilligidan kelib chiqib amalga oshiriladi, ya’ni bir xo‘jalik subyekti turli sinflarga va hatto seksiyalarga taalluqli faoliyatni amalga oshirishi mumkin. Bu esa o‘z navbatida o‘rganilayotgan obyektning tahlil qilish sharoitini yengillashtiradi hamda statistik ma’lumotlarni tayyorlash uchun asos bo‘ladi va undan quyidagilarda foydalaniladi:

- *statistik birliklar taqdim etgan birlamchi statistikada, shuningdek statistik*

- ma’lumotlarni umumlashtirish jarayonida;*
- *milliy xisobchilik tizimi asosida makroiqtisodiy hisob-kitoblarni amalga oshirishda;*
- *xalqaro statistik ma’lumotlar almashinuvida;*
- *respublika va hududiy bosqichlarda iqtisodiy-statistik tahlilni amalga oshirish uchun;*
- *boshqaruv organlari, vazirliklar va muassasalar,*
- *ilmiy-tekshirish muassasalarining kundalik iqtisodiy amaliyotida.*

Keyingi bir necha yillar davomida qishloq xo‘jaligi mahsuloti ishlab chiqarishining o‘sganligi, aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan oziq-ovqat mahsulotlari hajmining muttasil oshib borayotganligi sohada har tomonlama barqaror o‘shish ko‘rsatkichlari ta‘minlanayotganligining yorqin dalilidir. Ayni paytda nafaqat erishilgan ko‘rsatkichlarni saqlab qolish, balki ularni yaxshilab borish bo‘yicha katta salohiyat mavjud bo‘lib, qishloq xo‘jaligida amalga oshirilayotgan tarkibiy o‘zgarishlarni yanada chuqurlashtirish, ekin maydonlari tarkibini maqbullashtirish hisobiga yer va suv resurslaridan samarali foydalanish, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirishda intensiv, resurs tejankor texnologiyalarni joriy qilish, fermer xo‘jaliklari moliyaviy barqarorligini ta‘minlash va iqtisodiy samaradorligini oshirish orqali soha rivojini yanada yuksak bosqichlarga ko‘tarish mumkin[7].

Raqobat sharoitida meva-sabzavotchilik sohasida iqtisodiy-statistik tahlil yalpi hosilning o‘zgarishini aniqlashni hisoblashda muhim ahamiyat kasb etadi. Hisobot yilida yetishtirilgan yalpi hosil miqdorini bazis yilidagi (yoki shartnoma rejasi) yalpi hosil miqdoriga taqqoslab, o‘zgarishi (ko‘payganligi yoki kamayganligi) hisoblab chiqish mumkin. So‘ngra ushbu o‘zgarishning sabablari aniqlanib, meva-sabzavotchilik mahsulotlarini yetishtirish ahvoriga ilmiy baho berish mumkin [1].

O‘zbekistonda meva-sabzavotchilik sohasi aholining qishloq xo‘jalik mahsulotlariga bo‘lgan talablarini ta‘minlash bilan birga, mamlakat eksport salohiyatini oshirishga xizmat qilib, o‘tgan yillar davomida sohaga ixtisoslashgan fermer xo‘jaliklari faoliyatini rag‘batlantirish va rivojlantirish masalalariga alohida e‘tibor berilmoqda. Xususan, Yangi O‘zbekistonning 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan rivojlanish strategiyasida qishloq xo‘jaligi samaradorligini tubdan oshirish va uni diversifikatsiya qilish orqali milliy iqtisodiyotni rivojlantirish asosiy vazifalardan biri sifatida ko‘rsatilgan. Ya‘ni agrar sohani rivojlantirish, klaster tizimini joriy qilish orqali qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlash, soha xavfsizligini ta‘minlash vazifalari belgilangan. Shu bilan birga, qishloq xo‘jaligini rivojlantirish orqali aholi farovonligini ta‘minlash, xususan, qishloq joylarda istiqomat qiluvchi fermerlarni daromadini 2 barobar oshirish va sohaning o‘shish darajasini yiliga 5 foizga yetkazish kabi ustuvor vazifalar belgilangan. Belgilangan vazifalarni amalga oshirishda sohadagi tendensiyalarni statistik usullar orqali tahlil qilish, jarayonga ta’sir etuvchi omillarni o‘rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

Hududlarda meva-sabzavotchilikka ixtisoslashgan fermer xo‘jaliklari faoliyati takomillashtirish, ularning ilmiy-texnik ta‘minotining pastligi, uni bartaraf

etish bo‘yicha choralar ko‘rilmogda, lekin bu ishlar yetarlicha samara bermayapti. Shuning bilan birga ilg‘or innovatsiyalarini joriy etish, investitsiyalar jalb qilish sust darajada ekanligini ko‘rsatmogda. Shuning uchun ham ushbu omillarni chuqur tahlil qilish hamda ularni bartaraf etish yo‘llarini aniqlash zarur bo‘lib, bu o‘z navbatida hududlardagi meva-sabzavotchilikka ixtisoslashgan fermer xo‘jaliklari faoliyatini yanada takomillashtirishga sabab bo‘ladi [3,4].

O‘zbekiston meva-sabzavotchilik va uzumchilik quyi majmuasi raqobat afzalliklariga ega, ya’ni bular: tabiiy-iqlim sharoitlarining qulayligi; meva- sabzavot mahsulotlari sifat darajasi yuqoriligi; yuqori malakali ishchi kuchining arzonligi; infratuzilmaning (transport kommunikatsiyasi, elektrlashtirish) nisbatan rivojlanganligi [8].

Shu bilan birga, respublikamiz Markaziy Osiyo davlatlari o‘rtasida meva-sabzavot mahsulotlari yetishtirish va eksport qilishda yetakchilik qiladi. Bu esa, mazkur mintaqada nisbiy raqobat afzalligini vujudga keltiradi. O‘zbekiston hududiy jihatdan yaqin mamlakatlarga mazkur turdagi mahsulotlarni eksport qilishda sarflayotgan transport xarajatlari industrial mamlakatlarning bu boradagi xarajatlariga nisbatan ancha past. Haqiqatan ham, O‘zbekiston meva-sabzavotchilik majmuasi mahsulotlarining hududiy jihatdan yaqin mamlakatlar bozorlarida raqobatbardoshlik darajasini oshirish bo‘yicha katta imkoniyatlarga ega [6].

Meva-sabzavot va uzum mahsulotlari eksporti O‘zbekistonda xorijiy valyutadagi tushumlarning muhim moddalaridan biriga aylanishi zarur. Shu sababli kelajakda mevali daraxtlar, sabzavot ekinlari va toklar hosildorligini oshirish maqsadga muvofiq (1-jadval).

1-jadval

2024-yil O‘zbekiston Respublikasida meva-sabzavot ekinlari va toklarning o‘rtacha hosildorligi, s/ga¹

Hududlar	Sabzavotlar	Meva-rezavor	Uzum
1. Qoraqalpog‘iston Respublikasi	137,3	118,7	93,8
2. Andijon	247,4	219,3	218,3
3. Buxoro	224,3	195,5	240,0
4. Jizzax	249,0	75,7	85,9
5. Qashqadaryo	159,6	100,1	118,8
6. Navoiy	240,8	151,8	159,1
7. Namangan	181,7	141,2	229,1
8. Samarqand	198,6	103,9	156,3
9. Surxondaryo	249,5	89,6	95,1
10. Sirdaryo	205,4	75,7	142,7
11. Toshkent	213,9	61,0	92,4
12. Farg‘ona	168,4	86,6	246,3
13. Xorazm	263,8	128,3	157,2
Respublika bo‘yicha o‘rtacha (x)	204,3	118,7	158,8

Jadvaldan ekinlarning o‘rtacha hosildorligi respublika viloyatlarida bir-biridan sezilarli farq qilishi ko‘rinadi. Masalan, sabzavotlarning o‘rtacha hosildorligi

¹www.stat.uz rasmiy sayt ma’lumotlari asosida muallif ishlanmasi.
www.sharqjurnali.uz

gektar hisobida Qoraqalpog‘iston Respublikasida 137,3 sentnerdan Xorazm viloyatida 263,8 sentnergacha, ya’ni 50,0 foizga yuqori. Mevazorlarning o‘rtacha hosildorligi Toshkent viloyatida 61,0 sentnerdan Andijon viloyatida 219,3 sentnergacha, ya’ni 3,6 baravar, uzum hosildorligi Jizzax viloyatida 85,9 sentnerdan Farg‘ona viloyatida 246,3 sentnergacha, ya’ni 3,9 baravar ko‘p.

Hosildorlikni oshirish respublika meva-sabzavot va uzum quyi majmuasini yanada rivojlantirishning asosiy yo‘nalishi hisoblanadi, chunki viloyatlarda mahsulot yetishtirishni, ishlov beriladigan agrotexnik tadbirlarni o‘z muddatida va yer maydonlarini kengaytirish hisobiga ko‘paytirish imkoniyatlari mavjud.

Shunday qilib, meva-sabzavot va uzum quyi majmuasi faoliyatining tashkiliy-iqtisodiy sharoitlari uzoq vaqt davomida xo‘jalik yuritish umumiy ijtimoiy-iqtisodiy tizimida bozor tamoyillariga asoslangan islohotlar asosida shakllandi. Meva-sabzavot va uzum mahsulotlari ishlab chiqarishda ham xo‘jalik yuritish shakllarida o‘zgarishlar ro‘y berdi(2-jadval).

2-jadval

O‘zbekistonda xo‘jalik yuritish shakllari bo‘yicha meva-sabzavot va uzum mahsulotlari yetishtirish tuzilmasi, yakunga nisbatan foizlarda²

Ko‘rsatkichlar	1991	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2021	2022	2023	2024
I. Sabzavotlar											
<i>Qishloq xo‘jaligi korxonalar</i>	50,9	34,0	20,1	9,1	0,6	0,9	2,4	3,0	3,6	4,9	5,0
<i>Fermer xo‘jaliklari</i>	-	2,5	4,9	13,7	35,1	34,1	35,2	36,5	36,9	36,8	37,7
<i>Dehqon xo‘jaliklari</i>	49,1	63,5	75,0	77,2	64,3	65,0	62,4	60,5	63,1	58,3	57,3
Jami	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,
II. Meva va rezavorlar											
<i>Qishloq xo‘jaligi korxonalar</i>	47,2	41,9	36,8	21,8	1,1	2,2	3,3	2,8	3,5	3,5	4,8
<i>Fermer xo‘jaliklari</i>	-	1,8	4,3	18,5	47,7	45,8	40,5	42,4	44,6	45,1	46,5
<i>Dehqon xo‘jaliklari</i>	52,8	56,3	58,9	59,7	51,2	52,0	56,2	54,8	51,9	51,4	48,7
Jami	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
III. Uzum											
<i>Qishloq xo‘jaligi korxonalar</i>	85,7	79,4	62,3	39,4	0,8	1,6	2,3	2,4	2,6	2,9	2,8
<i>Fermer xo‘jaliklari</i>	-	1,8	4,7	13,9	56,4	53,4	41,3	44,7	45,6	44,5	52,6
<i>Dehqon xo‘jaliklari</i>	14,3	18,8	33,0	46,7	42,8	45,0	56,4	52,9	51,8	47,1	49,5
Jami	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

1991-yilda meva-sabzavot va uzum mahsulotlari korxonalar asosiy ishlab chiqaruvchilari jamoa xo‘jaliklari shaklidagi qishloq xo‘jaligi va shaxsiy yordamchi xo‘jaliklar shaklidagi yakka tartibdagi dehqon xo‘jaliklari hisoblangan. Ularning har biriga sabzavot, meva va rezavorlar bo‘yicha ishlab chiqarishning yarmi to‘g‘ri kelgan, uzum yetishtirishda esa jamoa xo‘jaliklari ulushi 85,7 foizni tashkil qilgan.

2024-yilda meva-sabzavot va uzum mahsulotlari yetishtirish tuzilmasi 1991-yil bilan qiyoslaganda sezilarli darajada o‘zgardi. Mahsulot turlari bo‘yicha qishloq xo‘jaligi korxonalarining ulushi keskin pasayib, xo‘jalik yuritishning yangi shakli – fermer xo‘jaliklari ulushi uzum yetishtirishda o‘sdi va 44,5 foizga yetdi.

Dehqon xo‘jaliklarining meva-sabzavot va uzum mahsulotlari yetishtirishdagi ulushi barqaror bo‘lib kelmoqda. Bu tushunarli, albatta, chunki faoliyatining

²www.stat.uz rasmiy sayt ma’lumotlari asosida muallif ishlanmasi.
www.sharqjurnali.uz

tashkiliy-iqtisodiy sharoitlari qishloq xo‘jaligida asosiy mahsulot yetishtiruvchilar sifatida tan olingan xo‘jalik yuritishning fermerlik shaklidan unchalik farq qilmaydi. Masalan, 2024-yil qishloq xo‘jaligi mahsulotlari yalpi ishlab chiqarishida fermer xo‘jaliklarining ulushi 30,6 foizni, dehqon xo‘jaliklarining ulushi esa 62,0 foizni tashkil etdi. Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar ulushi atigi 7,4 foizga teng³.

Yuqoridagilarga tayanib, respublikada xo‘jalik yuritishni xususiy shaklga o‘tkazish yo‘li bilan qishloq xo‘jaligini tashkiliy-iqtisodiy isloh qilish tugallanayotgani va bozor munosabatlariga asoslangan yangi bosqich boshlanayotganini ta’kidlash mumkin.

Qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishida asosiy samaradorlik ko‘rsatkichlaridan biri qishloq xo‘jalik ekinlarining bir gektar yer maydoni hisobiga hosildorligidir. 1 gektar yer maydonidan olinadigan hosil va uning o‘zgarishi qator omillar, xususan, xo‘jalik yuritish shakllarining ta’siridan dalolat beradi.

Olib borilgan tadqiqotlar natijasida mamlakatimizda meva-sabzavotchilikka ixtisoslashgan fermer xo‘jaliklari faoliyatining SWOT tahlili amalga oshiriladi (3-jadval).

3-jadval

Meva-sabzavotchilikka ixtisoslashgan fermer xo‘jaliklari faoliyatini SWOT tahlili⁴

Kuchli tomonlar	Kuchsiz (Zaif) tomonlar
<ul style="list-style-type: none"> - meva-sabzavotchilik sohasining yuqori salohiyati; - ko‘plab qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirish uchun qulay iqlim (meva, sabzavot, poliz, ozuqa ekinlari, uzumchilik va h.k.) - hosildor ekin maydonlari mavjudligi; - qulay geografik holat, transport infratuzilmasi va avtotransport tizimining yetarlicha rivojlanganligi; - soha rivojiga zarur bo‘lgan mehnat resurslarining yetarli ekanligi; - qishloq xo‘jaligi tarmog‘idagi ilmiy- tadqiqot muassasalari mavjudligi; - moliyalash, kreditlash va sug‘urta tashkilotlarining rivojlangan tizimi. 	<ul style="list-style-type: none"> - fermer xo‘jaliklarida asosiy ishlab chiqarish fondlarning yetarli emasligi, ularning yuqori darajada, jismoniy va ma’naviy eskirganligi; - yuqori sifatli va qayta ishlash uchun mahsulotlar va xizmatlar yetishtirib berishga zamonaviy texnologiyalarning yetishmaganligi; - meva-sabzavotchilik va uzum mahsulotlarini qayta ishlash uchun yetarlicha ishlab chiqarish quvvatlari mavjud emasligi; - berilayotgan imkoniyatlardan aholining yetarli axborotlarga ega emasligi.
Imkoniyatlar	Tahdidlar
<ul style="list-style-type: none"> - hududiy resurslardan samarali foydalanish (yer, ko‘chmas mulk) ko‘chmas mulk, bo‘sh yer maydonlarini hisobga olishni takomillashtirilishi; - meva-sabzavotchilik mahsulotlarini yetishtirish hajmini oshirish: meva-sabzavot, uzum va h.k.; - hududda yetishtirilgan qishloq xo‘jalik mahsulotlarini mamlakatning boshqa hududlariga yetkazish imkoniyati (meva-sabzavot, poliz, uzum); - meva-sabzavotchilik klasterlarini tashkil etish bo‘yicha zaruriy imkoniyatlar yaratilganligi 	<ul style="list-style-type: none"> - qishloq xo‘jalik mahsulotlarini yetishtirish texnologiyalariga rioya qilmaslik, buni natijasida yer hosildorligi va unumdorligini pasayishi; - atrof-muhitni ifloslanishi; - ayrim meva-sabzavotchilik mahsulotlarini qayta ishlovchi korxonaning monopol mavqei asosida yetishtirilgan mahsulotlar narxini past qiymatlarda sotib olinishi; - saqlash joylarining yetarli emasligi.

³ O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi 2017–2024 yy.Statistik to‘plam.–T.: Milliy.stat.qo‘m., 2025. 23-b.

⁴ Muallif tadqiqotlari asosida amalga oshirilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi ma’lumotlardan kelib chiqqan holda mamlakatimizda meva-sabzavotchilikka ixtisoslashgan fermer xo’jaliklari faoliyatini yanada rivojlantirish va samaradorligini oshirish maqsadida quyidagilarni taklif etamiz:

meva-sabzavotchilik va uzumchilikka ixtisoslashgan fermer xo’jaliklarining yangi texnika va texnologiyalar bilan ta’minlanishi uchun zaruriy moliyaviy yordam (lizing, imtiyozli kredit) berishni kengaytirish;

xorijiy kredit liniyalari asosida agrofimlar tomonidan mahsulotlarni saqlash joylarini yangilarini barpo etish;

tijorat banklaridan imtiyozli kreditlar liniyalar mazkur soha vakillariga alohida ajratishni yo’lga qo’yish.

Tijorat banklari tomondan meva-sabzavotchilik sohasidagi fermerlik subyektlariga kredit ajratishda taklif etilgan loyihalarning quyidagi jihatlari alohida e’tibor berish hamda ularni qo’llab-quvvatlash lozim, deb hisoblaymiz:

1. Qishloq joylarida kichik tadbirkorlikni rivojlantirish hamda yangi ish o’rinlarini tashkil etishga qaratilgan loyihalar;

2. Meva-sabzavotchilik mahsulotlarini saqlash, qayta ishlashga yo’naltirilgan loyihalarni rag’batlantirish;

3. Eksportga mo’ljallangan mahsulot ishlab chiqarishga yo’naltirilgan loyihalar;

4. Tashqi va ichki bozor to’g’risida, qayta ishlash korxonalarini, aholining mahsulotlarga bo’lgan iste’moli, ularning narxlarini, sotib olish hajmlari kabi ko’rsatkichlarga doir axborotlar bazasini shakllantirish va boshqalar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI

1. Xojayev A.A. *Meva-sabzavotchilikka ixtisoslashgan fermer xo’jaliklari faoliyatining iqtisodiy-statistik tahlili (Farg’ona viloyati misolida). Iqt.fanlari bo’yicha falsafa dokt. ilm.dar. olish uchun yozilgan dis. avtoref. – T.: –2019. –63 b.*

2. *O‘zbekiston Respublikasi Davlat Statistika qo‘mitasi ma’lumotlari*

3. Xushvaqtova X.S. *Bozor sharoitida meva-sabzavot kichik majmuasida agrosanoat integratsiyasini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy muammolari. Iqt.fan. nom.ilm.dar. olish uchun yozilgan dis. avtoref. – T.: –2005. –b.25.*

4. Ergashev E.I. *Iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida bog’dorchilik va uzumchilik tarmog’ini rivojlantirishning asosiy yo’nalishlari. Iqt. fan. nom. ilm. dar. olish uchun yozilgan diss. avtoref. – T.: –2009. –b.22.*

5. *O‘zbekiston qishloq xo’jaligi 2017-2020 yy. Statistik to’plam. – Toshkent, Davlat Statistika qo‘mitasi, 2021-yil -169 bet.*

6. Muxitdinova U.S. *Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida meva-sabzavotchilik mahsulotlari bozorini rivojlantirish yo’nalishlari. Iqt.fan. nom.ilm.dar. olish uchun yozilgan dis. avtoref. – T.: –2010. –b.38.*

7. Xo’jaqulov X.D., Rashitova N.X., Asqarov N.N., Sayfullayev S.N. *Iqtisodiyotni modernizatsiya va diversifikatsiya qilish sharoitida tarkibiy o’zgarishlarning samarali yo’llarini statistik metodlar asosida ishlab chiqish. Monografiya. – T.: IQTISOD-MOLIYA, 2018. – 206 b.*

8. Мухитдинова V.C. *Рынок плодоовощной и виноградной продукции и*

эффективность его функционирования в условиях либерализации экономических отношений. Монография. –Ташкент: - Фан, 2008. – 125 с.

9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7-fevraldagi PF-4947-son “2017–2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi” to‘g‘risidagi Farmoni.

10. Mirziyoyev Sh.M. Oliy Majlisga Murojaatnoma. // Xalq so‘zi, 2017-yil 23 dekabr.

11. Shodiyev X va boshqalar. Statistika. Darslik. T.: “Tafakkur bo‘stoni”, 2013-yil, 40-bet.

12. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23 oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020– 2030-yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5853-sonli Farmoni (<https://lex.uz/>)

13. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 24 avgustdagi 275-sonli “Iqtisodiy faoliyat turlarini tasniflashning xalqaro tizimiga o‘tish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi Qarori.

14. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 31-iyuldagi PQ-3165-son «O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi Qarori.

15. Abdullayev Yo.A. Statistika nazariyasi. Darslik. – T.: “O‘qituvchi”, 2003. – 214 b; 16. Soatov N.M. Statistika: oliy o‘quv yurtlari uchun darslik. – T.: Ibn Sino, 2003. – 744 b.

17. Shadiyev T.Sh. Ekonomicheskiye modeli razvitiya selskogo xozyaystva. – T.: Fan, 1986. – 168 s.

18. Пармакли Д.М. Экономика сельского хозяйства: учебное пособие для студентов высших учебных заведений // Д.М.Пармакли, А.Е.Шамин, Н.Коваленко / – Княгинино: НГИЭУ, 2015. – 245 с.

19. Сомов В.Л. Экономико-статистический анализ развития сельского хозяйства Саратовской области. // Вопросы статистики, 2019, Т.26, № 6. – С. 47-54